

4º do como mo

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**ARQUITETURA REATIVA* ENERGIA PROPULSORA DE LUGARES
NA CIDADE CONTEMPORANEA.**

O Caso do Punta Carretas Shopping Center, Montevidéo – UY.

(1) MILANEZ, Maria Isabel Marocco

(1) Arquiteta Prof.^a Ms. do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter / Laureate International Universities.
Rua Orfanatrópio 555 – Porto Alegre/RS, CEP 90840-440
belamilanez@hotmail.com

Eixo temático: Experiências de Conservação e Transformação.

**ARQUITETURA REATIVA* ENERGIA PROPULSORA DE LUGARES
NA CIDADE CONTEMPORANEA.
*O Caso do Punta Carretas Shopping Center, Montevidéo – UY.***

RESUMO

Este artigo propõe-se a mostrar dois tempos de UM LUGAR - de sua origem como arcabouço do Presídio de Punta Carretas da cidade de Montevidéo UY, até então, associado com a IMAGEM DA DOR e por décadas segregador do Bairro onde se inseriu, e sua reativa transformação física e funcional originada pela estratégia projetual da re-arquitetura, em um lugar plural e de intensa dinâmica social - o Shopping Center Punta Carretas, identificado na atualidade com a IMAGEM DO PRAZER, propagador de energia, de dinâmica urbana e indutor de uma nova Centralidade – o Bairro Punta Carretas da Montevidéo Contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura Reativa, Lugar, Re-Arquitetura, Arquitetura Uruguiaia.

ABSTRACT

This article aims to show two times for a place - from its origin as a framework for the Prison of Punta Carretas in the city of Montevidéo UY, associated with the IMAGE OF PAIN and decades of segregated neighborhood where it entered reactive and its physical and functional caused by the strategy of projectual re-architecture, in a place of intense and diverse social dynamics - Shopping Center Punta Carretas, identified today with the IMAGE OF PLEASURE, propagator of energy, urban dynamics and leading to a new centrality – the district Punta Carretas from Contemporary of Montevideo.

KEY WORDS: Reactive Architecture, Place, Re-Architecture, Uruguay Architecture.

Lugar é daqueles conceitos que, como “paixão”, tem sua definição prejudicada quando posto em palavras. Castello, 2004

ARQUITETURA REATIVA*, uma definição.

Reativo [De re- + ativo] Adj.1. que reage.

In: Novo Dicionário Aurélio, ed. Nova fronteira 1986.

Em termos gerais a arquitetura reativa é uma arquitetura capaz de introduzir energia¹ ou força propulsora de transformação do entorno. Inserida em uma realidade complexa, opera com complexidade não para limitar seus efeitos, mas para multiplicar suas potencialidades. A arquitetura reativa se produz como resultado de um processo direto de intercâmbio. Em sinergia e interação com o meio, seja este natural ou artificial. Sua capacidade reacional se dá na medida em que se propõe a relacionar-se com a realidade para (re) inventá-la e (re) qualificá-la no tempo.

É uma arquitetura aberta, não limitada em seu movimento, mas capaz de ultrapassar limites tradicionais e postar-se acima das dicotomias de seu contexto enquanto objeto e aliar-se ao Lugar, como imagem que transforma a paisagem.

De caráter transformador, esta arquitetura desestabiliza dogmas por seus mecanismos reativos, confunde o *corpus* disciplinar e os conceitos vigentes e irradia influências positivas na evolução do pensamento arquitetônico e nos valores espaciais da cultura e da sociedade. Segundo Gausa, (1998):

Mecanismos reactivos generados desde una aproximación estratégica y estructural – topológica – al proyecto. Desde lógicas basadas en cruce de energías, de datos, de tensiones, de corrientes, de flujos y de fuerzas más que en figuraciones.

Formas nuevas, definitivamente artificiales, insólitas, heterodoxas, pero eficaces si cabe precisamente por su definición abierta y receptiva a un tiempo, independiente ya de todo prejuicio ideológico, estético e incluso cultural.[...] una arquitectura que prefiere crear paisajes bajo el cielo más que volúmenes bajo el sol; Paisajes, no como el “fondo” de la acción (o su residuo), sino como su propia “sustancia”. Nuevos países operativos en los que, incluso, la cubierta de un edificio puede llegar a ser, al mismo tiempo, su principal suelo.... (In: Arquitectura REACTIVA, marco proneista. (Revista Quaderns 219, 1998).

A reatividade é medida entre a obra e seu contexto, através:

- da análise do projeto com vistas a identificar e qualificar a obra em si, suas características compositivas e de linguagem, de “sentido” e materialidade, assim como funcionais, e aferir a partir destas, a *qualidade reativa* do objeto arquitetônico na transformação e/ou reinterpretação do *corpus* disciplinar anterior.

¹ **Energía:** Energía como potencia, energía es entropía. Activación de fuerzas y esfuerzos. Vehiculación de (nuevas) informaciones. Interesan aquellos procesos, fenómenos o situaciones capaces de producir – introducir – energía positiva en el sistema. Energía como re-información abierta –no disciplinada – más que como progreso lineal. Energía como catalización (y alimentación) de potenciales. Acciones o construcciones, manifestaciones o trayectorias. Impulsos: estímulos y desencadenantes. Siempre reactivaciones – y propulsiones – del contexto. Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada, Actar, Barcelona 2001.

- da análise urbana², sobre as questões de imageabilidade, de hierarquia, articulação, grau de interação, substituição e ou ruptura, atratividade e dinâmica entre objeto e tecido;

O cruzamento de estas duas análises possibilita concluir o quanto reativa foi a transformação operada entre obra e contexto e sua constituição em Lugar, aqui entendido como sendo o grau de imageabilidade espacial e social, produzida na memória coletiva ocasionando uma apropriação real e também subjetiva pelo corpus social da cidade – **Lugares da Memória, Lugares Plurais.**

O estudo de caso que investiga dois tempos de um mesmo Lugar - do Presídio de Punta Carretas transformado no Punta Carretas Shopping Center, possui estas características com diferentes graus de intensidade. Em diferentes tempos, ele passa de espaço segregado à indutor de mudança da lógica urbana, de requalificação do entorno e de estímulo ao crescimento e expansão, assim como de mudança da imagem espacial em seu conjunto. Seu aspecto individual é expressivo, explícito e direto em suas intenções de mesclar dois tempos em um mesmo Lugar.

PREMISSAS CULTURAIS DE UM TERRITÓRIO REATIVO

A hibridez cultural tem sido um fenômeno estrutural na cultura uruguaia desde sua origem, provocada pelas culturas coloniais de raiz européias que colonizaram o país.

Estas culturas de caráter cosmopolita e, portanto abertas a influências externas, contribuíram fortemente para a construção de uma cultura nacional híbrida. Esta hibridez propiciou o surgimento de um catálogo arquitetônico de qualidade, impregnado de referências “allenas”, que reinterpretadas com consistência conceitual, com maior ou menor grau de liberdade formal, configuraram a Montevideu atual e que segundo Fernandez, (1999).

“Es quizás en función de esta omnipresente importancia de la condición de hibridez de culturas – autóctonas e importadas, cultas y populares [] Podría decirse que estas proposiciones [] ejemplifican bien lo que podríamos citar como la dialéctica entre propiedad y ajenidad, que representa el trasfondo permanente del desarrollo de las ciudades y arquitecturas de este continente mestizo, tan insertado en el Tercer Mundo”.(In: Nueva Arquitectura en América Latina: presente y futuro, ed.gg, México 1990.)

A reatividade da arquitetura uruguaia reside precisamente nesta heterogênea produção resultante da tensão entre apropriação de linguagens e suas imagens resultantes, não por semelhança, mas pela intensidade, pluralidade e criatividade com que estas linguagens são incorporadas e transformadas, passando as mesmas a se constituir em um arcabouço teórico-conceitual e espacial próprio da Arquitetura do País.

A Arquitetura Uruguaia cujo traço inicial, a partir dos 40, é preponderantemente racionalista acrescenta a este, através de rigor conceitual seletivo, as tendências posteriores, num processo cumulativo e equilibrado de tipos e conceitos explícitos, de integração ao lugar, da adição calibrada e da simbiose de todos na contemporaneidade.

Podemos ainda afirmar que a cidade de Montevideu em seus aspectos espaciais apresenta-se tal qual uma *collage*, pela diversidade estilos e linguagens produzidas. Esta heterogeneidade espacial constituiu diferentes tecidos, que, a partir das linguagens e ou tendências inerentes a cada período de sua evolução configuraram um todo equilibrado, um verdadeiro laboratório experimental.

²A análise urbana tem como referências metodológicas e conceituais, os autores: Aldo Rossi, Carlo Aymonino, Manuel Gausa, Philip Panerai, Thomas Sprechmann, preferencialmente.

Este processo de construção da cidade, coletivo, articulado e heterogêneo resultou em uma Montevideu cuja principal característica é de configurar cidades dentro da cidade – um Lugar de Lugares.

UM RECORTE NA CONCEPÇÃO DE LUGAR

A construção do lugar – *constructo* segundo Canter, Castello (2004), se dá pela inter-relação reativa das atividades, dos atributos físicos e da concepção inerentes ao mesmo, e constituem uma imagem mental para a coletividade, produzida pelo ambiente/lugar ou também uma potente **imageabilidade social**, que segundo Lynch, (1960) é a qualidade de um objeto físico que lhe dá uma alta probabilidade de evocar uma **imagem forte** em qualquer observador. Refere-se à forma, cor ou arranjo que facilitam a formação de imagens mentais do Ambiente, fortemente identificadas. OS componentes do lugar são elementos que se diferenciam do tecido recorrente por sua forte singularidade. O Lugar, também se caracteriza por produzir sensações e ou impactos não somente na estrutura física da cidade – operações estrelas³, mas fundamentalmente na memória coletiva das pessoas ocasionando uma apropriação real e ou subjetiva pelo corpus social da cidade – **Lugares da Memória**.

Os lugares, vistos sob este enfoque, se constituem em uma construção social e se diferenciam do restante da cidade por sua excepcionalidade física espacial, programática e conceitual o que lhes confere um alto grau de imageabilidade, energia e reatividade. Os lugares assim caracterizados estabelecem uma intrínseca relação com a cidade, e fundamentalmente criam vínculos tangíveis e intangíveis com o tecido onde se inserem. Estes vínculos explícitos e que conformam o inconsciente coletivo, a interação das relações interpessoais, estabelecem um senso comum sobre a importância dos mesmos lhes conferindo a categorização de **Lugares da Pluralidade**. Segundo Panerai (1983) são lugares de nível urbano com alto grau de legibilidade e, portanto reverenciados pela sociedade como um todo. Segundo Castello (2004), estes lugares:

“Assumem um papel de fenômeno determinante, condição sine qua non na constituição de lugar, visto que, sendo o lugar uma construção social, sua pluralidade é o que necessariamente estará a lhe garantir a dimensão social indispensável em sua experiência. E a áurea e a memória, por seu lado, intervêm nesta constituição, visto habilitarem a formação das imagens mentais por ressaltarem os elementos do imaginário espacial e temporal que povoam as mentes dos usuários”. (in: *A Percepção de Lugar. Repensando o Conceito de Lugar em Arquitetura-Urbanismo. Porto Alegre, RS: PROPAP / UFRGS, 2007*).

Os lugares contemporâneos são efetivamente lugares da Pluralidade e espacializam-se através do que se poderia designar como *arquitetura do acontecimento*, uma arquitetura mais relacional que não requer necessariamente alta tecnologia, mas que se propõe a uma atuação e interação entre meios e fins. Esta arquitetura é mestiça por sua diversidade e pluralidade, como também singular, na medida em que justapõe duas linguagens e se re-funcionaliza através da troca programática favorecendo ou propiciando novos acontecimentos e atividades simultaneamente, e cujos programas, independente da estética e da forma resultante, são encontrados em qualquer lugar⁴. Segundo Josep Maria Montaner (1997):

³ A prática do urbanismo estratégico se expressa através de “operações estrelas”. Operações estas que se caracterizam por projetos urbanos com diversidade programática e espacial, negociados entre os diferentes agentes envolvidos – relações PPP. Devem obrigatoriamente irradiar energia e transformar a lógica social e física do local, atraindo o crescimento e induzindo a re-qualificação da cidade como um todo.

⁴ El concepto de lugar se define hoy más allá de sus viejas connotaciones morfológicas. La auténtica dimensión cultural de la arquitectura contemporánea poverdria, pues, de esa disposición a encarar com eficacia la aparente ambigüedad e indefinición debil de lo local desde una nova lógica que vería precisamente en la idea de campo (y en ese cruces de fuerzas – de tensiones, de escalas de acciones y actividades, etc. Que lo surcan) ya no un envolvente protector, un referente seguro, sino una situación incompleta para reimpulsar. (In: Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada, Actar, Barcelona 2001.)

“Una nueva sensibilidad, unas nuevas capacidades de percepción y unas nuevas teorizaciones. La idea de “atopia” que defiende Peter Eisenman, detractor de cualquier posible relación con el lugar, los proyectos de Rem Koolhaas, amalgamando la energía y el caos de los flujos urbanos, o las teorías de Ignasi de Solà-Morales, proponiendo nuevas categorías para una arquitectura metropolitana basada en transformaciones, apuntan hacia esta dirección. Los lugares ya no se interpretan como recipientes existenciales permanentes, sino que son entendidos como inmensos focos de acontecimientos, como concentraciones de dinamicidad, como caudales de flujos de circulación, como escenarios de hechos efímeros, como cruces de caminos, como momentos energéticos”.(In: La Modernidad Superada. Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. Editorial GG, Barcelona, 1997).

Estes programas propugnam pela renovação e recuperação dos tecidos urbanos e que, em função de exigências ideológicas e de consumo, transformam áreas ambientais, tecidos industriais e/ou centros históricos decadentes em operações-estrelas que criam novas centralidades quebrando a lógica dos espaços e as normativas espaciais existentes.

UM RECORTE CONCEITUAL: Re - Arquiteturas

A consolidação do LUGAR através da arquitetura – uma estratégia possível

Re-arquiteturas⁵

Uma das manifestações espaciais mais contundentes da arquitetura contemporânea é sem dúvida a que reconhece a força do local e das preexistências como pauta disciplinar atual. Com origem nas discussões dos anos da pós-modernidade sobre preservação e restauro, evoluiu, e segundo José Artur D’aló Frota:

“Busca uma reflexão crítica necessária na análise de um problema específico: a intervenção arquitetônica no edifício ou lugar já edificado. Sua abordagem utiliza ótica distinta do argumento historicista ou conservacionista, orientado à solução dos problemas técnicos e cuja tendência é considerar o edifício como peça museológica e o processo de projeto limitado a recompor determinadas características estabelecidas pela investigação histórica. Re-Arquiteturas propõe uma reflexão sobre a construção da cidade moderna enquanto um enfrentamento contemporâneo consciente de suas preexistências. Têm por meta atuar dentro de um universo mais amplo cuja base é os próprios processos e estratégias da arquitetura enquanto ofício, do projeto como mecanismo de intervenção que também pode ser restaurador e de reabilitação do lugar contemporâneo”. (In:Crítica na Arquitetura, editora Ritter dos Reis, Porto Alegre, 2001.)

O papel das Re-arquiteturas na cidade contemporânea passa a ser, a de transformar e requalificar construções existentes, demonstrando as diversas hipóteses de inter-relação entre o existente e o novo, em uma mesma peça arquitetônica. O fazem através de conseqüentes estratégias compositivas que articulam diferentes linguagens e tempos, e interconectam num “lugar” do presente o passado e o futuro.

Estas formas de intervir na cidade atual tem sua máxima expressão na estrutura física resultante, onde as arquiteturas têm um papel significativo. E cujo juízo de valores se dá não

⁵ O termo e a definição de re-arquiteturas foi extraído da disciplina do mesmo nome do Curso de Mestrado em Teoria, História e Crítica de arquitetura do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura - PROPARG/UFGRS, ministrada pelo doutor arquiteto José Artur D’aló Frota, de cujo termo é autor.

só pela linguagem, mas fundamentalmente pelo grau de eficiência de cada uma em relação ao uso e ao contexto recriado.

Reconhecer a arquitetura como elemento constitutivo da paisagem urbana contemporânea, pressupõe então admitir que a mesma é capaz de interagir, interpenetrar-se, modificar-se e renovar-se plástica e programaticamente e portanto capaz de protagonizar a metamorfose, articulando tempos e linguagens, utilizando o passado como arcabouço do futuro. Segundo Jean Nouvel (1994).

“Encuentros, compresiones, expansiones, interpenetraciones[] verdaderos fenómenos a un nivel de sensibilidad que quizá nunca hubiéramos sido capaces de inventar y que podemos apropiarnos con poco esfuerzo, com ser capaces de aceptarlos y identificarlos. Si negamos todo aquello que no encaja dentro de la moral establecida, nunca seremos capaces de ver esse potencial”...”(in revista Arquis 4, pg.05 , Editorial CP67, Buenos Aires 1994).

É neste contexto que a atitude da requalificação, urbana e arquitetônica, e os conceitos que a ela subjazem surgem como estratégias operacionais para a renovação das arquiteturas passadas e sua transformação em arquiteturas do presente. O conceito de requalificar pressupõe uma nova postura e uma atitude dinâmica perante o patrimônio construído das cidades, visto como testemunho vivo de uma sociedade. Pressupõe reconhecer nas edificações preexistentes valores formais, históricos e simbólicos que justifiquem sua permanência enquanto elementos físicos de singular importância na construção do contexto futuro. Segundo Philippe Robert:

“Los lugares que uno recuerda y los lugares que uno anticipa se enredan en el presente. Memoria y anticipación constituyen la perspectiva real del espacio que dan una auténtica profundidad”. Esta frase de Aldo van Eyck evoca muy bien la relación del tiempo y del espacio de las obras reconvertidas”. (inRehabilitación-Reconversión, la arquitectura como palimpsesto. Revista Arquis 4 editorial CP67, Buenos Aires 1994).

Re-arquitetura é, então, a ação projetual que visa reverter e requalificar edificações preexistentes degradadas de valor simbólico em edifícios dinâmicos em seus aspectos formais e funcionais através da adição, e ou justaposição de peças arquitetônicas cuja linguagem, programa, materiais e técnicas atuais não só potencializem a história e a memória da preexistência, mas que fundamentalmente a partir da nova obra resultem em novos espaços geradores de energia urbana.

Junta Departamental de Montevideo - 1990
Arq. R. Monteagudo

Café Bacacay - 1995
Arq. Lucas Ríos Giordano

Fabricas Nacionales de Cerveza - 1998
Arq. Miguel Azadián

DOR e PRAZER - dois tempos de um mesmo LUGAR

TEMPO 1 - A preexistência - Presídio de Punta Carretas

Ano: 1910

Autor: Arq. Domingo Sanguinetti.

Presídio de Punta Carretas - UY, 1910

Em uma das pontas da orla de Montevideú, as autoridades uruguaias há um século resolveram localizar, afastado do centro urbano da cidade, o Presídio de Punta Carretas. A escassez de edificações do entorno na época, justificou a escolha do lugar. O presídio, de 1910 até a década de 90, foi ponto singular e segregador do tecido onde estava localizado. O bairro significava o próprio presídio, e, portanto, maldito. O programa constituía-se de um cárcere preventivo e correccional compactado, intramuros cuja área construída era de 6000 metros quadrados, ocupando seis quarteirões no bairro Punta Carretas. Com uma ocupação fundiária de borda e fita contínua, de caráter cartesiano e axial, reforçou e consolidou o desenho da estrutura urbana adjacente.

Planta Baixa de um bloco de células prisionais

Corte de uma unidade

O presídio de Punta Carretas, carregado de Imageabilidade, constituiu-se em um Elemento Excepcional e Singular na paisagem não só por seus aspectos físicos e espaciais, mas, sobretudo pela dinâmica social e política ali abrigada. O cárcere se inaugurou no ano de 1915 e foi testemunho de grandes fugas e motins políticos - dos Anarquistas dos anos 30 aos dos Tupamaros nos anos 70.

Em setembro de 1971, eram tempos obscuros e de luta social, liderados pelo Movimento de Liberação Nacional – Tupamaros. A efervescência política dos movimentos sociais enfrenta-se com o governo Militar e repressivo do período, que transforma o existente presídio em Cárcere Político, onde mais de 200 membros da organização dos Tupamaros foram aprisionados e torturados – fato marcante para a população do Uruguai como um todo. É neste período que se consolida o presídio como imagem da Dor – dor da perda da democracia, da perda dos direitos humanos básicos e da liberdade – característica política de um Uruguai anterior. Pois representava a dor de uma em cada dez famílias

uruguaias, que possuíam parentes jovens⁶ da classe média uruguaia, envolvidos no Movimento.

A cidade cresceu ao seu redor sem estabelecer conexões com o Edifício. Desde seu surgimento a simbólica construção foi um enclave prisional para delitos comuns, mas a partir dos 70, com os Tupamaros, o edifício transforma-se em Lugar – lugar impregnado pela Memória da Dor que perpassava a punição real, para transformar-se num holocausto da juventude e da utopia de um País, cuja lógica interna estabelecida era apenas a relação entre opressor e oprimido.

Em 1986 o presídio foi fechado e depois de 76 anos transforma-se em Patrimônio Histórico da Cidade.

Presídio de Punta Carretas - resíduo urbano

O desafio era, segundo o arquiteto Juan Carlos Lopez, (1994):

Se trataba de formular un proyecto de convocatoria para hacer exitosas las nuevas inversiones? Cual sería esta nueva función con vigencia, actualidad y modernidad capaz de transformar el área sacándola de la indeseabilidad funcional de la cárcel y llevándola a la deseabilidad de nuevos usos y nuevos símbolos de alcance metropolitano. (In: Catedrales Posmodernas pg. 83, revista ARQUIS 4, editorial CP67. (Buenos Aires 1994).

TEMPO 2 - O SHOPPING CENTER PUNTA CARRETAS, 1995

PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER.

Autores: Estúdio J.Carlos Lopez y asociados S.A. Bs.As. (Shopping Center). Vito Atijas y Ricardo Weiss arqts. (Sheraton Montevideo Suite Hotel).

Data: 1992/1994 **Local :** Ellauri, Solano Garcia, Guipuzcoa, Garcia Cortinas.

Área do terreno: 4 hectares. **Área construída:** 64428m²

A escolha deste edifício para demonstração de um LUGAR da Cidade Contemporânea dá-se por sua peculiaridade, qual seja, a de ter tido como suporte físico para inserção de um programa de forte impacto urbano – Shopping (1995), um edifício construído para abrigar o presídio Punta Carretas (1910), forte preexistência histórica e portanto condicionante do projeto de reabilitação de um espaço e de um bairro na Montevideu atual.

Reside também nas possibilidades analíticas que o tema oferece, nos valores conceituais das re-arquiteturas, no desafio locacional e normativo da área e fundamentalmente pela reatividade exemplar do objeto criado. Reatividade nas relações espaciais, econômicas e sociais e culturais do novo espaço urbano.

⁶ Eleuterio Fernandez Huidobro, Julio Marenales, Raul Sendic, Lucas Mansilla, Jorge Candan Grajales, Amodio Perez, Jorge Manera, David Campora, Diego Picardo, Ismael Bassini, Gabino Falero, Leonel Martinez Platero, Pablo Blanco, **JOSE MUJICA (atual presidente uruguaio)**, Jorge Zabalza, Nelson Barrera, Adolfo Wassen, Mauricio Rosencof Y Henry Engler.

Punta Carretas Shopping Center - UY, 1994

O programa *mix-used* do novo edifício Punta Carretas Shopping Center ocupa um terreno de 31412 metros quadrados, cuja área construída de 64428 metros quadrados compõe-se de 156 lojas, um supermercado, praça de alimentação, centro de diversões, salas de convenções e exposições, cinemas, hotel cinco estrelas e estacionamentos para 1000 veículos.

A forma final explicitada pela manipulação simultânea de duas linguagens deixa clara a uma dupla intenção de integração que se dá, ora pela potencialização da linguagem da preexistência, ora pela justaposição de uma clara linguagem contemporânea, que complementadas, conformam um volume único de intensa singularidade. A estratégia projetual abusa da adição e/ou subtração de partes, assim como da restauração e reabilitação de fragmentos do antigo edifício que, num gesto explícito de re-arquitetura, busca intencionalmente a articulação entre partes e linguagens. O partido geral assume uma clara composição axial, definida pelo antigo edifício, e estrutura-se a partir de uma planta simétrica em forma de T.

A linguagem deste edifício urbano buscou desde o primeiro momento manter a maior parte dos elementos arquitetônicos existentes. Foram destinados ao uso urbano e social os edifícios de certo valor, como as casas dos antigos diretores do presídio, de arquitetura neoclássica e localizadas nas esquinas sobre a rua Ellauri, que se transformam em centro comunitário e de administração do conjunto.

O acesso principal, mantendo sua monumentalidade, perde suas portas, abrindo ao público o espaço enclausurado do passado, transformando-o no presente em uma grande praça seca de eventos e atividades temporárias.

O eixo de acesso ao conjunto principal se dá através do edifício da antiga administração que restaurada exteriormente é reciclada em seu pavimento superior e aloja os salões de convenções e usos múltiplos. Este eixo se constitui na permeabilidade entre os diferentes edifícios e estende-se até o hotel interconectando os espaços abertos e fechados ao longo do percurso que assegura a permeabilidade entre duas ruas.

A torre do hotel surge no baricentro do terreno original, permitindo ao complexo a manutenção de um perímetro de menor altura respeitando as determinações normativas das áreas do entorno.

A demolição dos muros exteriores permitiu o acesso de veículos e de pedestres, enfatizando a nova era urbana do complexo. Os muros que dão para a rua Ellauri permanecem como esculturas e como memória do anterior.

Os estacionamentos distribuindo-se em vários pavimentos abrigam mais de mil veículos. O bloco principal do novo programa se constrói parcialmente sobre o velho muro

da ronda do antigo presídio, e com mais de 36.000m² cobertos abrigam os novos espaços urbanos de consumo e ócio (lojas).

O interior distribui-se num jogo entre três níveis com praças, cheios e vazios, pontes e escadas rolantes e o elevador panorâmico. Desenham-se assim situações arquitetônicas diversas capazes de permitir a circulação do público ao longo das vitrines, mas que fundamentalmente possibilitam o desfrute do espaço principal, que permite aos usuários descobrir novos lugares até atingir a praça de alimentação do andar superior e iluminada pela cobertura transparente e pela parede lateral de pele de vidro, descortina-se para o exterior.

Punta Carretas Shopping Center - interior e exterior - adição e justaposição de peças.

O bloco central onde se concentram as lojas foi projetado para ser o espaço do encontro, da festa urbana, do passeio seguro, climatizado, equipado e atrativo.

A agressiva saliência do volume de vidro da cobertura da praça de alimentação abrindo-se visualmente para o rio da Prata é um objetivo arquitetônico expressado intencionalmente com força e ruptura assentado sobre o perímetro dos muros, idéia inédita que permite resolver os problemas de iluminação e proposital transparência entre o “*container*” shopping e a cidade. E o fechamento da volumetria principal é uma decisão de partido formal muito contundente no diálogo entre o novo e o velho edifício. A adição de elementos como a iluminação zenital ao longo de toda a nave principal, assim como a subtração da pesada parede lateral da praça de alimentação e restauração de fragmentos do antigo edifício confere ao shopping um forte caráter espacial.

Punta Carretas Shopping Center -UY, Passado e Presente de um mesmo lugar.

O novo Shopping, procurando manter os requerimentos estruturadores da área, se duplica em escala e dimensão. O partido retoma valores espaciais da proposta original, mas abusa da adição e da justaposição como princípios compositivos da nova arquitetura e das transparências para refletir e refletir-se no novo contexto. Finalmente encontramos explicitados neste exemplar os princípios e conceitos anteriores que se inter-relacionam gentis e se evidenciam na linguagem e no caráter do novo Lugar. Um Lugar impregnado pela imagem do Prazer que destruindo a imagem da Dor transformar-se numa nova

paisagem, numa nova centralidade de Montevidéu impregnado de Energia e de Pluralidade - plural pela nova dinâmica e apropriação coletiva, pela diversidade usos, atividades e acontecimentos propiciados pelo novo programa.

A PAISAGEM FINAL

A constituição deste lugar, qual seja o SHOPPING CENTER PUNTA CARRETAS, como bem diz Gausa,(2000) não se constitui apenas um objeto sob o sol mas uma paisagem sob o céu, ultrapassa a relação física específica da modelagem do espaço enquanto elemento puramente material, entre edifício e terreno mas amplia-se no sentido de uma relação topológica entre objeto e entorno, relação esta que permite reconhecer nesta obra suas propriedades, como figuras geométricas, geradas e modificadas a partir de continuas transformações do meio, numa relação dialética entre linguagem, imagem e paisagem.

Paisagem e imagem interativas que há um mesmo tempo possibilitam configurações variáveis e que se produzem não somente pelas forças que atuam sobre a própria estrutura do objeto – a arquitetura – mas que resultam das conexões implícitas que se produzem entre a obra e o entorno e/ou também LUGAR. Deste ponto de vista o objeto analisado, influenciou e foi influenciado pelo meio, como um campo de forças relacionais – ação e reação, que protagonizaram reativamente a nova paisagem – imagem do Prazer, impregnada de um novo sentimento de apropriação social plural que suplantou e abafou a imagem da Dor – o presídio, anterior.

Deste ponto de vista o objeto investigado o atual **o Punta Carretas Shopping Center**, influenciou e foi influenciado pelo meio, como um campo de forças relacionais – ação e reação, em dois níveis, quais sejam:

- O primeiro, através da intrínseca relação entre objeto pré-existente e sua reabilitação, e que pela estratégia projetual adotada e baseada nos conceitos da Re – Arquitetura transforma a forma e o uso do Edifício Presídio, deixando evidente na nova peça arquitetônica a transformação e/ou reinterpretação do *corpus* disciplinar anterior. O novo edifício por suas características estéticas e programáticas diferenciadas no entorno, reforça o sentido de excepcionalidade do antigo arcabouço, que agora reabilitado, impregna-se de sentido e imagiabilidade, dinâmica e apropriação coletiva, abrindo-se numa relação direta para com o entorno imediato, o Bairro de Punta Carretas, assim como para a cidade como um todo.

LINGUAGENS IMAGENS
 Síntese Analítica do Objeto. 1925/2011- de Presidio à Shopping. Dore e Prazer - Ajustaposição da Arquitetura de um Lugar

PRESÍDIO DE PUNTA CARRETAS
 Carácter e linguagem da Pré-Existência: A linguagem e o partido do Presido de Punta Carretas é de corte académico, simétrico, enclausurado e introspectivo. Seu exterior reflete o ritmo da ordem marcada nas aberturas, evidenciando o forte carácter clássico do conjunto, que juntamente com as muralhas periféricas e o pórtico principal lhe conferiram alto grau de potência e singularidade.

PUNTA CARRETAS SHOPPING CENTER
 Carácter e linguagem do novo Edifício: A forma final explicita a manipulação simultânea de duas linguagens e deixa clara a uma dupla intenção de integração que se dá, ora pela potencialização da linguagem da preexistência, ora pela justaposição de uma clara linguagem contemporânea evidenciada nas transparências pelo uso do vidro e do aço, e que articuladas e justapostas, conformam um volume único de intensa excepcionalidade.

Princípios compositivos do Projeto de Reabilitação : Re - Arquitetura	Justaposição de partes	Adição de partes	Subtração de partes	Restauração de partes

O segundo, por ser o protagonista do surgimento de uma nova Centralidade, gerada a partir da força relacional do edifício Shopping, e produzida pela relação física direta entre edifício e entorno, provoca uma nova dinâmica de apropriação social rompendo com as décadas de segregação física e espacial do mesmo. Pois durante 76 anos o Bairro caracterizou-se como enclave/ilha dentro do crescimento contínuo, do interior e da orla da cidade de Montevidéu.

Este novo cenário atrator advindo da implantação da operação Shopping pressiona o tecido adjacente a mudanças tipológicas significativas através da alteração do regime urbanístico para sua expansão e crescimento com o aumento das alturas nas bordas das avenidas principais e da orla urbana e por consequência com maior densidade populacional. Por outro lado a inclusão de novos usos e atividades para as pré-existências residenciais possibilitou a reabilitação do tecido existente transformando o Bairro de Punta Carretas formal e funcionalmente, em uma mescla articulada e de clara hierarquia entre diferentes tecidos – o excepcional e o normativo. A nova paisagem Punta Carretas, daí advinda, mistura tempos e tipologias, usos e entretenimento e cria um novo e vital Lugar Urbano.

UM OBJETO, DUAS PAISAGENS
 Síntese Analítica da transformação do Bairro Punta carretas - UY. 1925/2011 - um Lugar de Lugares.

BAIRRO PUNTA CARRETAS - 1926

Em uma das pontas da orla de Montevidéu, as autoridades uruguaias há um século atrás resolveram localizar, isolando do casco urbano da cidade, o presidio de Punta Carretas. A escassez de edificações do entorno justificou a escolha do lugar. Considerado patrimônio histórico, por suas características arquitetônicas, é elemento primário da paisagem com forte significado espacial. O presidio, de 1910 até a década de 90, foi ponto singular e segregador do tecido onde estava localizado.

BAIRRO PUNTA CARRETAS - 1991

A imagem morfológica do Bairro significava o próprio presidio. Entre os anos de 70/90 a área foi considerada de segurança nacional, recaindo sobre a mesma todos os tipos de restrições - entre as quais as de registro fotográfico. A tipologia existente - edifício / terreno restringia-se a matriz xadrez com parcelamento de terrenos estreitos e com edificações implantadas na totalidade do mesmo, coladas na divisa, de baixa densidade construtiva (2/3 pav.) e uso apenas residencial.

BAIRRO PUNTA CARRETAS - 2011

Em 1994 com o surgimento do Shopping, o Bairro tornou-se um atrator que impulsionou o crescimento e a transformação de sua estrutura física e funcional. Esta nova dinâmica, propiciada pela apropriação social do tecido degradado, influenciou a mudança de regimes urbanísticos em dois aspectos: - Aumento das alturas nas bordas das avenidas principais com maior densidade populacional; - Inclusão de novos usos e atividades para as pré-existências residenciais possibilitando a reabilitação do tecido existente. A nova paisagem Punta Carretas, daí advinda, mistura tempos e tipologias, usos e entretenimento e cria um novo e vital Lugar urbano.

Podemos então afirmar que o valor da Arquitetura como estratégia para criação de LUGARES na cidade atual já não reside mais em só criar objetos singulares, mas de criar relações no espaço. Sintetizando múltiplas informações cada vez mais indeterminadas e incertas e transformando-as em critérios precisos e eficientes a favor de uma nova epistemologia da prática que releve o conhecimento das diferentes realidades que fazem parte da prática efetiva. Esta prática deve ser reflexiva e criativa e consubstanciar-se na vontade arquitetônica que pressupõe um novo modo de ver, compreender e fazer, baseado nas relações topológicas do LUGAR potencializando e consolidando a relação entre homem e cidade, e que se renova na medida em que se compreende e reconhece à dinâmica e a heterogeneidade dos cenários surgidos das relações subjetivas entre Espaço Construído e Espaço Vivenciado.

BIBLIOGRAFIA

- ÁBALLOS, Iñaki; HERREROS, Juan. *Reciclando Madrid*. Barcelona: Editora Actar, 2000.
- AMENDOLA, Giandomenico. *La Ciudad Postmoderna*. España: Colección: Intersecciones, Arte y Arquitectura. Celeste Ediciones, 1998.
- ARANA, Mariano; GARABELLI, Lorenzo. *Arquitectura renovadora en Montevideo:1915-1940*. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1991.
- BACHELAR, Gaston. *A poética do espaço*. Rio de Janeiro: Coleção Quid. Ed. Eldorado 1976.
- BOISSIÈRE, Olivier. *Jean Nouvel*. São Paulo: Mratins Fontes, 1998.
- BORJA, Jordi y CASTELLS, Manuel. *Local y global (La gestión de las ciudades en la era de la información.)* Madrid, Taurus, 1997.
- CASTELLO, Lineu, *Repensando o lugar no projeto urbano. Variações na percepção de lugar na virada do milênio (1985-2004)*, Tese de Doutorado, Porto Alegre, UFRGS/PROPAR 2005.
- CASTELLO, Lineu, *A Percepção de Lugar. Repensando o Conceito de Lugar em Arquitetura-Urbanismo*. Porto Alegre, RS: PROPAR / UFRGS, 2007.
- FERNANDEZ, Roberto. *El proyecto final*. Montevideo: Editorial Dos Puntos 2000.
- GAETA, Julio; FOLLE, Eduardo. *Guia Pocitos /Punta Carretas. Guias Elarqa de arquitectura*. Montevideo: Editorial Dos Puntos, 1997.
- GAUSA, Manuel et alli. *Diccionario Metapolis Arquitectura Avanzada*. Barcelona:Ed. Actar, 2001.
- GAUSA, Manuel. *Metápolis 1.0 – Barcelona Metápolis*. Barcelona: ed. Actar, 2000.
- GUIA Montevideo arquitectonica y urbanistica 1996*. Montevideo: Editorial Dos Puntos, 1996.
- GUTIERREZ, Ramón. *Arquitectura y urbanismo en iberoamerica*. Madrid: Ediciones Cátedra S.A ,1992.
- IBELINGS, Hans. *Supermodernismo Arquitectura en la era de la globalización*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 1998.
- KOOLHAAS, Rem and MAU, Bruce. S,M,L,XL. *Rotterdam, 010 Publishers*. 1995.
- KOOLHAAS, Rem. *Mutaciones*. Barcelona: ed. Actar, 2001.
- MAHFUZ, Edison da Cunha. *Ensaio sobre a razão compositiva*. Viçosa, VFV/AP, 1995.
- MARTINEZ, Alfonso Corona. *Ensayo sobre el Proyecto*. Buenos Aires: CP67. 1991.
- MILANEZ, Maria Isabel Marocco. *Arquitectura Reativa – O caso de Montevideu – UY*. Dissertação de Mestrado, UFRGS/PROPAR, Porto Alegre, 2002.
- MONTANER, Josep Maria. *Arquitectura y critica*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A, 1999.
- MONTANER, Josep Maria. *La modernidad superada Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A., 1997.
- PANERAI, Phillipe et alli. *Elementos de análisis urbanas*. Madrid, Instituto de Estudios de administración local, 1983.
- PANERAI, Phillipe et alli. *Project urbain*. Marseille, Editions Parenthèses, 1999.
- Revista Arquis, 4. Revista del Centro de Investigaciones en arquitectura – Universidad de Palermo. Buenos Aires: Editorial CP67, 1994.
- Revista El Croquis, 86. Madrid: el croquis editorial, IV- 1997.
- Revista Elarqa, 12. Montevideo: Editorial Dos Puntos, diciembre, 1994.
- Revista Dominó, *Arquitectura y Urbanismo. Taller Sprechmann-Facultad de Arquitectura*. Montevideo: Editorial Dos puntos, marzo 1998.
- Revista Quaderns, 219. (re) Ativa. Barcelona: ed. Actar, 1998.
- ROWE, Colin; KOETTER, Fred. *Ciudad Collage*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A, 1981.
- SOLÀ-MORALES, Ignasi de. *Diferencias. Topografías de la arquitectura contemporánea*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A. 1995.
- SOLÀ-MORALES i RUBIÓ, Manuel. *Las formas de crecimiento urbano*. Barcelona: Col·lacció d'Arquitectura. Edicions UPC. 1997.
- TOCA, Antonio. *Nueva Arquitectura em América Latina: Presente y Futuro*. Mexico: Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. 1990.